

УДК 378.1

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ****EFFICIENCY OF APPLICATION OF INTERACTIVE TRAINING
IN EDUCATIONAL PROCESS**

©Аминов И. Б.

канд. физ.-мат. наук

Самаркандский государственный университет

Самарканд, Узбекистан

©Aminov I.

PhD

Samarkand state university

Samarkand, Uzbekistan

©Ходжаева Д. Ф.

Самаркандский государственный университет

Самарканд, Узбекистан

pricd@mail.ru

©Hodzhayeva D.

Samarkand state university

Samarkand, Uzbekistan

pricd@mail.ru

Аннотация. Внедрение инновационных технологий в учебном процессе привело к появлению новых технологий и форм обучения с помощью современных программных средств для обработки и передачи учебных информации. В статье рассматриваются основные вопросы и эффективности интерактивные средства в учебном процессе.

Abstract. Introduction of innovative technologies in educational process led to emergence of new technologies and forms of education by means of modern software for processing and transfer educational information. In article the main questions and efficiency interactive means in educational process are considered.

Ключевые слова: инновационные методы, интерактивное обучение, методические задачи, методы и формы для эффективного использования интерактивных средств в учебном процессе.

Keywords. innovative methods, interactive training, methodical tasks, methods and forms for effective use of interactive means in educational process.

В настоящее время потребность современного общества в творческих людях становится все более очевидным фактом, поскольку именно творческая нацеленность позволяет современному человеку оперативно адаптироваться в условиях стремительно развивающегося информационного общества, быстро превращать устаревающие знания в компетенции. Поэтому перед современным образованием остро встала проблема формирования личности, способной к творческому саморазвитию.

С первых дней существования обучения и до сегодняшнего дня утвердились и получили широкое распространение три метода взаимодействия учителей и учащихся.

1. Пассивный метод — это форма взаимодействия учащихся и учителя, когда учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей.

2. Активный метод — это форма взаимодействия учащихся и учителя, когда учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока.

3. Интерактивный метод (“Inter” — это взаимный, “act” — действовать) — означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока [2].

Основные методические инновации связаны с применением активных или, как их еще называют, интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной деятельности. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс был организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Также интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения.

В сравнении с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для инициативы учащихся.

Среди большого количества инновационных технологий многие учителя сегодня признают преимущества работы в интерактивном обучении.

Основные цели интерактивного обучения являются:

- пробуждение у обучающихся интереса;
- эффективное усвоение учебного материала;
- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения);
- установление взаимодействия между учениками, обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;
- формирование у обучающихся мнения и отношения;
- формирование жизненных и профессиональных навыков.

Интерактивное обучение позволяет решить сразу несколько задач [1]:

- развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися;
- решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность;
- развивает общие учебные умения и навыки, то есть обеспечивает решение обучающих задач;
- обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению;
- предусматривает многосторонний тип коммуникации между учителем и учащимися, а также между самими учениками.

Интерактивное обучение предполагает самообучение, причем, и обучающиеся, и педагог, являются субъектами учебного процесса. Педагог часто выступает лишь в роли

организатора процесса обучения, лидера группы, помощника, создателя условий для инициативы учащихся. Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом своих друзей [2].

Основными формами, методами, средствами реализации технологий интерактивного обучения в учебном процессе выступают:

- интерактивный урок;
- обучение методом игры;
- обучение методом дискуссий;
- групповое обучение;
- метод проектов;
- применение интерактивной доски [3].

Применение интерактивного обучения в учебном процессе:

- дает возможность интерактивного взаимодействия.
- позволяет активизировать действия учащегося.
- дает возможность получить оценку действий каждого ученика, при ошибочном ответе
- подсказку и предложение повторить попытку.
- позволяет организовать на уроках коллективно — самостоятельную работу.
- дает возможность учителю индивидуально проследить работу и предложения учащихся, корректировать эту работу и помогать учащимся (всем вместе или индивидуально).

- позволяет вплотную перейти к реализации деятельностного подхода к обучению.

Организация интерактивных методов обучения в учебном процессе предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситуации. Оно эффективно способствует формированию навыков и умений, выработке ценностей, созданию атмосферы сотрудничества, взаимодействия. Следует отметить, что выполнение интерактивного задания побуждает учащихся к активной мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, активизирует внимание обучаемых, учит самостоятельно, овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения их в практической деятельности.

Список литературы:

1. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. М.: Школа–Пресс, 1994. 205 с.
2. Шевченко Н. Интерактивные формы обучения как средство развития личности школьника // Учитель. 2004. №5. С. 12–172.
3. Колмогорова С. Интерактивные формы и методы работы // Педагогическая техника. 2007. №2. С. 18–24.

References:

1. Robert I. V. Sovremennye informatsionnye tekhnologii v obrazovanii: didakticheskie problemy; perspektivy ispol'zovaniya. Moscow, Shkola–Press, 1994, 205 p.
2. Shevchenko N. Interaktivnyye formy obucheniya kak sredstvo razvitiya lichnosti shkol'nika. Uchitel, 2004, no. 5, pp. 12–172.
3. Kolmogorova S. Interaktivnyye formy i metody raboty. Pedagogicheskaya tekhnika, 2007, no. 2. pp. 18–24.